

Hidden Champions – kleine Fächer an HAW

Kubus, Okan; Fries, Sabine:

Das Studium des Gebärdensprachdolmetschens

In: Die Neue Hochschule, 2024-6, S. 12–15.

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14181450>

Impressum

Herausgeber:

hl**b**-Bundesvereinigung e. V.
Godesberger Allee 64 | 53175 Bonn
Telefon: 0228 555 256-0

Chefredakteur:

Prof. Dr. Christoph Maas
Molkenbührstr. 3 | 22880 Wedel
Telefon: 04103 141 14
(verantwortlich im Sinne des Presserechts
für den redaktionellen Inhalt)

Redaktion:

Dr. Karla Neschke
Telefon: 0228 555 256-0
karla.neschke@h**l**b.de

Gestaltung und Satz:

Nina Reeber-Laqua,
www.reeber-design.de

Herstellung:

Wienands Print + Medien GmbH
Linzer Straße 140 | 53604 Bad Honnef

Erscheinung:

zweimonatlich

Verbands offiziell ist die Rubrik „**h**l**b** aktuell“.
Alle mit Namen der Autorin/des Autors
versehenen Beiträge entsprechen nicht
unbedingt der Auffassung des **h**l**b** sowie
der Mitgliedsverbände.

ISSN 0340-448 x

**Persistent Identifier bei der
Deutschen Nationalbibliothek:**

<https://nbn-resolving.org/>
urn:nbn:de:101:1-20220916176

Das Studium des Gebärdensprachdolmetschens

Das Gebärdensprachdolmetschen erfordert nicht nur eine fundierte wissenschaftliche und praktische Ausbildung, sondern auch das Bewusstsein für Machtstrukturen und die Fähigkeit zur Selbstreflexion.

Prof. Dr. Okan Kubus und Prof. Dr. Sabine Fries

Foto: privat

PROF. DR. OKAN KUBUS
Studiengangsleitung
Gebärdensprachdolmetschen
Hochschule Magdeburg-Stendal
Breitscheidstr. 2
39114 Magdeburg
okan.kubus@h2.de
<https://www.h2.de>
[https://orcid.org/
0000-0001-6560-1446](https://orcid.org/0000-0001-6560-1446)

Foto: HAW Landshut

PROF. DR. SABINE FRIES
Studiengangsleitung
Hochschule für angewandte
Wissenschaften Landshut
Am Lurzenhof 1
84036 Landshut
sabine.fries@haw-landshut.de
<https://www.haw-landshut.de/>

Der erhöhte Bedarf an Dolmetschenden für Deutsche Gebärdensprache (DGS) führte 1993 zur Einführung des ersten Studiengangs für Gebärdensprachdolmetschen an der Universität Hamburg, wo Studierende bis heute einen Bachelor und Master in diesem Bereich absolvieren können. Die Hochschule Magdeburg-Stendal folgte 1997 mit einem Bachelor-Studiengang und 2000 wurde an der Westsächsischen Hochschule Zwickau ein Diplom-Studiengang eingerichtet (siehe auch Hillert, Leven 2012; Benner, Herrmann 2018). 2003 führte die Humboldt-Universität zu Berlin einen Bachelor-Studiengang ein, der später in „Deaf Studies“ umbenannt wurde, ergänzt durch einen Master-Studiengang. Weitere Studiengänge entstanden 2015 an der Hochschule Landshut, 2017 an der Universität zu Köln und 2021 an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. Jüngst wurde auch an der Hochschule Fresenius, Idstein, ein berufsbegleitender Bachelor-Studiengang eingerichtet. Neben dem Master-Studiengang an der Universität Hamburg bietet die Hochschule Magdeburg-Stendal einen europäischen Master (EUMASLI) in Zusammenarbeit mit Hochschulen in Helsinki und Edinburgh an, der einen internationalen Ansatz verfolgt.

Interessanterweise sind die Studiengänge in Gebärdensprachdolmetschen an unterschiedlichen Fakultäten angesiedelt. Während sie in Hamburg und Köln an geistes- bzw. humanwissenschaftlichen Fakultäten beheimatet sind, werden sie an anderen Hochschulen, wie Magdeburg, Berlin, Landshut oder Zwickau, eher interdisziplinär im Bereich Sozialarbeit, Gesundheit, Rehabilitation oder angewandte Sprachen verortet. Diese unterschiedlichen

Zuweisungen reflektieren indirekt die variierenden Schwerpunkte der jeweiligen Programme.

Voraussetzungen und Inhalte des Studiums

Typischerweise haben viele Studierende bei Beginn des Studiums Gebärdensprachdolmetschen keine tiefergehenden sprachlichen Vorkenntnisse der DGS. Bei einigen Gebärdensprachdolmetsch-Studiengängen in Deutschland ist der Nachweis von gebärdensprachlichen Vorkenntnissen Voraussetzung, um das Interesse der Studierenden sicherstellen zu können und um im Studium vertiefend auf diesen Kenntnissen aufbauen zu können. Dies wird an den Hochschulen und Universitäten unterschiedlich gehandhabt. An der Hochschule Magdeburg-Stendal müssen aktuell 60 Unterrichtsstunden DGS nachgewiesen werden, an der Hochschule Landshut sind es aktuell 30 Stunden, an einigen Hochschulen gibt es keine gebärdensprachlichen Zugangsvoraussetzungen. Es gibt jedoch auch Studierende, die aufgrund ihres familiären Hintergrundes, z. B. als hörende Kinder tauber Eltern (CODA: Children of Deaf Adults) bereits gebärdensprachliche Kenntnisse und kulturelles Wissen mitbringen. Durch die Professionalisierung im Studium erhalten sie die Möglichkeit einer Strukturierung ihrer Kenntnisse und Vertiefung von beispielsweise Sprachverständnis und -produktion. Die Wege von tauben Studierenden unterscheiden sich von denen der hörenden, weil viele Curricula bisher noch nicht an die verschiedenen Bedarfe adaptiert sind, sodass sie über spezifische Weiterbildungen und eine staatliche Prüfung zur Profession gelangen anstatt über den Weg des Studiums.

„Die Reflexion über eigene Haltungen und die bewusste Auseinandersetzung mit machtkritischen Aspekten sind entscheidend, um als zukünftige Gebärdensprachdolmetschende nicht nur die sprachliche, sondern auch die kulturelle und soziale Vermittlung erfolgreich zu gestalten.“

Die Regelstudienzeit der Bachelor- und Diplom-Studiengänge beläuft sich auf sechs bis acht Semester, ggf. plus ein zwei- bis viersemestriger Master, wie in Berlin. Es sollte ein Sprachniveau von B2/C1 erreicht sein, um Dolmetschetechniken angemessen anwenden zu können. Im Folgenden möchten wir auf den Verlauf des Studiums eingehen. Das Curriculum beinhaltet fünf Hauptbereiche:

1. DGS-Lehre, welche sich an dem Europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GeRS) orientiert, weshalb der Einsatz von tauben LfBA oder Dozierenden im Bereich der Sprachpraxis sehr wertvoll ist.
2. Deaf Studies ist ein interdisziplinäres Fachgebiet, das sich mit der Erforschung und dem Verständnis der Kultur, Geschichte, Sprache und sozialen Aspekten der tauben Community beschäftigt. Es geht um die Vermittlung der historischen Entwicklung der tauben Community als marginalisierte Gruppen einschließlich der Entstehung von „Gehörlosenschulen“, die Geschichte der Gebärdensprachen und die „Gehörlosensbewegung“. Auch der Einfluss der tauben Community auf die Entwicklung und den Erhalt von Gebärdensprachen wird hier thematisiert. Die Studierenden lernen die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz und zur Förderung der Gebärdensprachen sowie zur Barrierefreiheit kennen. Ziel der Deaf Studies im Kontext des Gebärdensprachdolmetschens ist es, den Studierenden ein fundiertes Wissen und Verständnis für die Kultur der tauben Menschen und die spezifischen Bedürfnisse und Herausforderungen der tauben Community zu vermitteln. Dieses Wissen ist essenziell für angehende Gebärdensprachdolmetschende, um professionell, empathisch und kompetent in ihrer zukünftigen Tätigkeit agieren zu können.
3. Lehre von theoretischem Fachwissen zu Sprachen allgemein, zu Gebärdensprachen im Besonderen, Gebärdensprachlinguistik, Translations- und Dolmetschwissenschaften. Dies soll eine theoretische Grundlage für die Fachpraxis des Dolmetschens schaffen.
4. Verknüpfung von Theorie und Praxis, beginnend mit zunächst kleineren translatorischen Übungen aus der DGS in die Deutsche Laut- oder Schriftsprache und andersherum, zur Förderung des kontrastiven Verständnisses der jeweiligen Sprachen, weiterhin Konsektivdolmetschen und schließlich Vertiefung der Kenntnisse durch Erlernen von simultanen Dolmetschetechniken. Es werden verschiedene Kommunikationsformen innerhalb der Community der tauben Menschen vermittelt und geübt, z. B. Lautsprachunterstütztes Gebärden (LUG), Lautsprachbegleitendes Gebärden (LBG), teilweise ergänzend Grundlagen der Kommunikation mit taubblinden Menschen ebenso wie Vom-Blatt-Dolmetschen. Einige Hochschulen bieten Team-Dolmetschen im hörend-tauben Dolmetscheteam an. Somit werden hier im Laufe des Studiums Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kompetenzen im Bereich des Dolmetschens vertieft. Es werden zusätzlich Inhalte rund um Gesundheit, Prävention, Gedächtnistraining, Sprechtraining, Stimm- und Atemtechniken, Entspannungstechniken angeboten.
5. Praxis- und Selbstreflexion: Die Studierenden reflektieren auf der Grundlage theoretischer Hintergründe und Dolmetscherfahrungen ethische Aspekte in Dolmetschensituationen und lernen anhand ethischer Entscheidungshilfen einzelne Fälle differenziert zu betrachten. Diese Grundlagen sind wesentlich, um ethische Fallanalysen vorzunehmen und entsprechende Lösungsstrategien zu reflektieren. Im Rahmen der Untersuchung der Dynamiken in der Kommunikation zwischen tauben und hörenden Menschen wird nicht nur die Interaktion selbst betrachtet, sondern auch die zugrunde liegenden Machtverhältnisse und gesellschaftlichen Strukturen, die diese Kommunikation beeinflussen (Loidl, Benner 2024). Dabei ist es wichtig, machtkritische Aspekte zu berücksichtigen, also die Analyse und Hinterfragung von Machtstrukturen, die in der Gesellschaft bestehen und sich auf die Beziehung zwischen tauben und hörenden Menschen auswirken.

„Es besteht die Gefahr, dass automatisierte Dolmetschlösungen von der hörenden Mehrheitsgesellschaft als vermeintlich einfache, kostengünstigere Alternative missverstanden und falsch eingesetzt werden, was zu qualitativ minderwertigen Translaten und damit zu einem Rückschritt in Bezug auf die Teilhabe tauber Menschen führen kann.“

Die Reflexion über eigene Haltungen und die bewusste Auseinandersetzung mit machtkritischen Aspekten wie Ableismus und Audismus sind entscheidend, um als zukünftige Gebärdensprachdolmetschende nicht nur die sprachliche, sondern auch die kulturelle und soziale Vermittlung erfolgreich zu gestalten.

Diese fünf Teilbereiche sind so oder so ähnlich in den verschiedenen Curricula der Studiengänge enthalten und gehen zurück auf die Arbeit einer 2005 gegründeten Kommission in Kooperation mit dem Deutschen Gehörlosenbund (DGB) und dem Bundesverband der GebärdensprachdolmetscherInnen Deutschlands (BGSD) zur Erarbeitung von Mindestkriterien in Curricula von Gebärdensprachdolmetsch-Studiengängen (Kommission zur Qualitätssicherung für die Ausbildung und Prüfung von Gebärdensprachdolmetschern: Qualitätsstandards für die Ausbildung und Prüfung von GebärdensprachdolmetscherInnen in Deutschland 2005). Zusätzlich beinhalten die Curricula einen hohen Anteil an Praxiserfahrung, der zwar ebenfalls unterschiedlich verankert ist und verschiedenen Stundenzahlen beinhaltet, sich aber flächendeckend grob in Orientierungs-, Hospitations- und Dolmetschpraktika unterteilen lässt und der Vorbereitung auf den Einstieg im Beruf dienen soll. Im Orientierungspraktikum geht es um Einblicke in und um ein besseres Verständnis von tauben Communitys. Im Hospitationspraktikum begleiten die Studierenden Gebärdensprachdolmetschende in ihrem Berufsalltag, um sich ein besseres Bild von deren Haltung, Verhalten, Entscheidungs- und Arbeitsprozessen, Planung, Vorbereitung und Nachbereitung der Einsätze machen zu können. Im Dolmetschpraktikum, welches typischerweise im letzten Jahr des Studiums angesetzt ist, werden die Studierenden durch anleitende Dolmetschende Schritt für Schritt an das eigenständige Dolmetschen herangeführt.

Zukunfts- und Berufsperspektiven für angehende Gebärdensprachdolmetschende

In Deutschland gibt es einen großen und weiterhin wachsenden Bedarf an Gebärdensprachdolmetschenden. Die Zahl der aktiven Dolmetschenden wird auf 900 geschätzt (De Wit 2020), womit die Nachfrage höher als das Angebot bleibt, was den Beruf besonders attraktiv macht. Nach Absolvierung des Studiums können verschiedene Berufswege eingeschlagen werden, etwa die freiberufliche Tätigkeit, eine Anstellung in staatlichen Einrichtungen oder bei Dolmetschfirmen. Trainee-Programme und Mentoring-Angebote erleichtern den Berufseinstieg.

Die Einsatzbereiche für Gebärdensprachdolmetschende sind vielfältig und reichen von alltäglichen Situationen wie Arbeitsbesprechungen und medizinischen Terminen bis hin zu Konferenzen und Medienauftritten. Ein wachsender Trend ist die Zusammenarbeit von tauben und hörenden Dolmetschenden (Happ et al. 2024, 57 f.), was eine qualitativ hochwertige und kulturell angepasste Verdolmetschung ermöglicht. Diese Entwicklung fördert nicht nur die Qualität der Dolmetschleistungen, sondern auch die Sichtbarkeit und Anerkennung der tauben Communitys.

Herausforderungen für angehende Gebärdensprachdolmetschende

Eine zentrale Herausforderung im Berufsfeld des Gebärdensprachdolmetschens ist, dass es sich um einen ungeschützten Beruf handelt. Trotz der zunehmenden Akademisierung und Professionalisierung ist es in bestimmten Bereichen weiterhin möglich, ohne anerkannten Abschluss als Dolmetschende zu arbeiten.

Das Studium stellt hohe Anforderungen, da Studierende in relativ kurzer Zeit sowohl Sprachpraxis, Fachwissen über Deaf Studies als auch Dolmetschtechniken erwerben müssen. Dabei spielt der regelmäßige Kontakt zu tauben Menschen eine wesentliche Rolle, um die Vielfalt der Gebärdensprache und die Heterogenität der tauben Communitys besser zu verstehen. Die unterschiedlichen Sprachverwendungen in diesen Communitys, einschließlich verschiedener Dialekte und Soziolekte, erfordern ein intensives Studium und praktische Erfahrung. Ein weiteres Problem ist die Kommunikation und Feedbackkultur zwischen Dolmetschenden und tauben Communitys, die von einem Machtgefälle geprägt ist (Loidl, Benner 2024). Hier ist eine ethische Reflexion notwendig, um Machtverhältnisse im Sinne des Empowerments zu nutzen, anstatt Diskriminierungen zu reproduzieren, und den Bedarfen der tauben und schwerhörigen Personen gerecht zu werden.

Die Fähigkeit zur Selbstreflexion und der Zugang zu Supervision sind entscheidend, um den hohen emotionalen und psychologischen Anforderungen des Berufs gerecht zu werden und langfristig Stress und Überlastung zu vermeiden. Die fortlaufende Auseinandersetzung mit ethischen Fragestellungen und die Qualitätssicherung durch Supervision sind unerlässlich für eine verantwortungsvolle Berufsausübung.

Die sinkende Anzahl von Studienbewerbenden stellt eine weitere Herausforderung dar, die künftige Entwicklungen in der Ausbildung und Berufspraxis beeinflussen könnte. Diese Entwicklung bietet jedoch auch die Chance, das Studienangebot weiter zu optimieren und innovative Ansätze zu entwickeln,

um den Beruf attraktiver und zukunftssicherer zu gestalten. Eine aktuell aufkommende Herausforderung im Bereich des Gebärdensprachdolmetschens ist der Einsatz von Technologien und Avataren zur automatisierten Übersetzung. Diese versprechen zwar eine erhöhte Barrierefreiheit und könnten in bestimmten Situationen hilfreich sein, stellen aber auch eine potenzielle Bedrohung für den Zugang tauber Menschen zu qualitativ hochwertigen Verdolmetschungen dar. Die maschinelle Übersetzung von Gebärdensprachen ist komplex, da sie nicht nur die sprachlichen Nuancen, sondern auch die kulturellen und kontextuellen Feinheiten der Kommunikation berücksichtigen muss (Krausneker, Schügerl 2022). Die Systeme und Avatare haben derzeit noch Schwierigkeiten, diese Aspekte adäquat zu erfassen und wiederzugeben. Weiterhin fehlt die Möglichkeit der reziproken Interaktion. Es besteht die Gefahr, dass automatisierte Dolmetschlösungen von der hörenden Mehrheitsgesellschaft als vermeintlich einfache, kostengünstigere Alternative missverstanden und falsch eingesetzt werden, was zu qualitativ minderwertigen Translaten und damit zu einem Rückschritt bezüglich der Teilhabe tauber Menschen führen kann.

Zudem stellt sich die Frage nach Ethik, Verantwortung und der Qualitätssicherung beim Einsatz solcher Technologien (De Meulder 2021). Der Einsatz erfordert eine kritische Auseinandersetzung mit den Grenzen und Möglichkeiten dieser Technologien, um sicherzustellen, dass sie als Ergänzung in sinnvollen Fällen und nicht als genereller Ersatz für professionelle Gebärdensprachdolmetschende genutzt werden. ■

Benner, Uta; Herrmann, Annika: Gebärdensprachdolmetschen. In: Maaß, Christiane; Rink, Isabel (Hrsg.): Handbuch Barrierefreie Kommunikation. Berlin, Frank & Timme, 2018, S. 381-402.

Loidl, Anika; Benner, Uta: Gebärdensprachdolmetschen auf Augenhöhe: Anregungen zu machtkritischer Professionalisierung. In: Gemeinsam leben 1/2024. Weinheim, Beltz, 2024, S. 47-56.

De Meulder, Maartje: Is "good enough" good enough? Ethical and responsible development of sign language technologies. In: Proceedings of the 1st International Workshop on Automatic Translation for Signed and Spoken Languages (AT4SSL), Association for Machine Translation in the Americas, 2022, S. 12-22.

De Wit, Maya: A Comprehensive Guide to Sign Language Interpreting in Europe, 2020 edition. Baarn, Create Space, 2020.

Hillert, Gudrun; Leven, Regina: Gebärdensprachdolmetschen. In: Eichmann, Hanna; Hansen, Martje; Heßmann, Jens (Hrsg.): Handbuch Deutsche Gebärdensprache. Sprachwissenschaftliche und anwendungsbezogene Perspektiven. Hamburg, Signum, 2012, S. 425-453.

Happ, Daniela; Sequeira Gerardo, Benedikt; Meinicke, Markus: Taube Dolmetschende: Eine kritische Bestandsaufnahme aus der beruflichen Praxis. In: Gemeinsam leben 1/2024. Weinheim, Beltz, 2024, S.57-62.

Kommission zur Qualitätssicherung für die Ausbildung und Prüfung von Gebärdensprachdolmetschern: Qualitätsstandards für die Ausbildung und Prüfung von GebärdensprachdolmetscherInnen in Deutschland. In: DAS ZEICHEN, 19, 69, 2005, S. 112-121.

Krausneker, Verena; Schügerl, Sandra: Avatare, die Gebärdensprache darstellen: Ein Best-Practice Leitfaden. In: DAS ZEICHEN, 36, 118, 2022.

Sehen statt Hören: Nachwuchsmangel Dolmetscher gesucht: <http://www.br.de/br-fernsehen/sendungen/sehen-statt-hoeren/dolmetscher-gesucht-100.html> - Abruf am 14.07.2024.